

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСОБЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Хайдарова Момокиз Рузибаевна

Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы Термезского
инженерно - технологического института.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215897>

Своеобразие педагогической профессии в том, что она носит гуманистический характер (что подразумевает исполнение адаптивной и собственно гуманистической функций), коллективный (воспитание связано с деятельностью педагогического коллектива) и творческий характер (предполагает решение педагогических задач в меняющихся обстоятельствах).

Креативность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. Прослеживается в различных видах деятельности, её продуктах, а также в отдельных сторонах качества личности. «Креативность» и «Творчество» — схожие, но не одинаковые понятия. Творчество — это процесс создания предметов искусства человеком. Креативность же является особым обязательным условием для занятия творчеством. В результате чего, творческая личность всегда обладает креативностью, это неотъемлемая её часть.

Педагогическая специальность – вид деятельности в рамках данной профессиональной группы, характеризующийся совокупностью знаний, умений, навыков, приобретаемых в результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенных профессионально-педагогических задач в соответствии с присваиваемой квалификацией.

Педагогическая специализация – определенный вид деятельности в рамках педагогической специальности, связанный с конкретным предметом труда, конкретной функцией специалиста.

Педагогическая квалификация – уровень и вид профессиональной подготовленности педагога, характеризующий возможности специалиста в решении определенного класса задач. Показателем квалификации являются квалификационные категории, которые присваиваются работнику в соответствии с нормативными характеристиками данной профессии.

Педагогическая деятельность – особый вид социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе.

Преподавание – вид педагогической деятельности, направленный на управление преимущественно познавательной деятельностью школьников. Педагогическое действие – основная функциональная единица педагогической деятельности. _Профессиональная готовность – совокупность профессионально обусловленных требований к учителю. Выделяют психологическую, психическую, физиологическую, физическую, научно-теоретическую и практическую готовность.

К основным видам педагогической деятельности традиционно относят воспитательную работу, преподавание, научно-методическую культурно-просветительскую и управленческую деятельность.

- *Воспитательная работа* - педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды, и организованное, целенаправленное управление воспитанием школьников в соответствии с целями, поставленными обществом.
- *Преподавание* - управление познавательной деятельностью в процессе обучения, осуществляется в рамках любой организационной формы (урок, экскурсия, индивидуальное обучение, факультатив и др.)
- *Научно-методическая деятельность*. Педагог сочетает в себе ученого и практика: ученого в том смысле, что он должен быть компетентным исследователем и содействовать получению новых знаний о ребенке, педагогическом процессе, а практика – в том смысле, что он применяет эти знания.
- *Культурно-просветительская деятельность* – составная часть деятельности педагога. Он знакомит родителей с различными отраслями педагогики и психологии, учащихся – с основами самовоспитания, популяризирует результаты новейших психолого-педагогических исследований, формирует потребность в психолого-педагогических знаниях и желание использовать их как у родителей, так и у детей.
- Любой специалист, имеющий дело с группой людей (учащихся), в большей или меньшей степени занимается организацией ее деятельности, постановкой и достижением целей совместной работы, т.е. выполняет по отношению к этой группе функции *управления*. Именно постановка цели,

применение определенных способов ее достижения и мер воздействия на коллектив - главные признаки наличия управления в деятельности учителя-воспитателя.

В педагогике существуют многочисленные варианты применения общей теории систем к анализу педагогической деятельности. Так, Н. В. Кузьмина, вводя понятие педагогической системы, выделяет не только ее структурные составляющие, но и функциональные компоненты педагогической деятельности. В рамках этой модели выявляется пять структурных составляющих: 1) субъект педагогического воздействия; 2) объект педагогического воздействия; 3) предмет их совместной деятельности; 4) цели обучения и 5) средства педагогической коммуникации. На самом деле, указанные компоненты составляют систему. Попробуем убрать один из них — и сама педагогическая система тут же развалится, ликвидируется. С другой стороны, ни один компонент невозможно заменить на иной или на совокупность других составляющих. Выделить структурные компонент еще не значит полностью описать систему. Для того чтобы задать систему, необходимо не только выявить ее элементы, но и определить совокупность связей между ними. В данном случае все структурные компоненты педагогической системы находятся как в прямой, так и в обратной зависимости. Профессиограмма общепедагогическая – совокупность идеализированных параметров личности и профессиональной деятельности учителя.

Профессиональная компетентность педагога – это владение учителем необходимой суммой знаний, умений, навыков, отражающей единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности.

Квалификационная характеристика – это нормативная модель компетентности педагога, отображающая научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений, навыков.

Теоретическая готовность подразумевает овладение учителем совокупностью психолого-педагогических, специальных знаний, а также наличие аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных умений.

Практическая готовность выражается во внешних (предметных) умениях, т.е. в действиях, которые можно наблюдать. Ими являются организаторские умения (среди них мобилизационные, информационные,

развивающие, ориентационные умения) и коммуникативные умения (среди которых перцептивные умения, умения педагогического общения, умения и навыки педагогической техники).

Педагогическая техника – способ повышения эффективности коммуникативного действия, представляющий из себя совокупность умений и навыков, необходимых для педагогического стимулирования активности как отдельных учащихся, так и коллектива в целом.

Педагогическая культура – это динамическая система ценностей, способов деятельности и профессионального поведения учителя.

Компоненты педагогической культуры – педагогическая позиция и личностные качества, профессиональные знания и культура педагогического мышления, профессиональные умения и творческий характер деятельности, саморегуляция личности и культура профессионального поведения педагога.

Уровни педагогической культуры – репродуктивный, адаптивный, профессионально-творческий.

Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками.

Общение педагогическое – профессиональное общение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе.

Функции педагогического общения – информационная, самопрезентативная, активная, аффективная, социально перцептивная.

Использованная литература:

1. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие для студентов. М.: Педагогика. 1988.
2. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.: Просвещение. 1990.
3. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2000.
4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.

